

Лапшина І.

*здобувачка першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ізмаїл, Україна*

РОЛЬ СІМ'Ї У СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ'Я

Анотація. У статті аналізуються проблеми виховання дитини з обмеженими можливостями здоров'я в сім'ї. Розкриваються головні труднощі, з якими можуть зіткнутися такі сім'ї, описуються особливості, характерні для сімей, які виховують дітей з ОМЗ. У статті також наведені рекомендації для батьків щодо проведення реабілітаційної роботи з дитиною, що має порушення розвитку.

Ключові слова: сім'я, дитина з обмеженими можливостями здоров'я, розвиток, сімейне виховання, корекційна, реабілітаційна робота.

Abstract. The article analyzes the problems of raising a child with disabilities in a family. reveals the main difficulties that such families may face, describes the features characteristic of families raising children with disabilities. The article also provides recommendations for parents to conduct rehabilitation work with a child with developmental disabilities.

Keywords: family, child with disabilities, Development, Family Education, correctional and rehabilitation work.

Кожна людина в суспільстві займає певне місце, а це означає, що вона завжди перебуває в певних стосунках з соціальним оточенням. У процесі цієї взаємодії людина намагається зрозуміти себе та інших, оцінити їхні почуття та вчинки, прийняти чи відкинути моральні норми, – прийняти своє місце в сучасному суспільстві.

Особливе положення в системі соціальних стосунків займають діти з обмеженими можливостями здоров'я. Їх головними, а часом і постійними помічниками в процесі соціалізації стають батьки. Сім'я – це мікросуспільство, в якому не тільки живе дитина, а й формуються її перші уявлення, ставлення до світу людей і самосвідомість. Необхідність надання спеціальної психологічної допомоги сім'ям цієї категорії зумовлена наявністю величезної кількості різноманітних проблем, з якими ці сім'ї стикаються щоденно.

Сьогодні сім'я, в якій виховується дитина з ОМЗ, розглядається більше як реабілітаційна структура, яка має потенціал для створення сприятливих умов для розвитку та виховання дитини.

Народження дитини з обмеженими можливостями здоров'я спричинює виникнення чималої кількості специфічних завдань, що постають перед сім'єю. Матеріальний стан швидко погіршується через те, що виникає необхідність у систематичному дорогому медикаментозному лікуванні та проведенні низки реабілітаційних заходів. На тлі цього, – батько може піти з сім'ї, що лише поглиблює проблему.

Батьки можуть бути змушені полишати або змінювати роботу через необхідність догляду за дітьми з обмеженими можливостями здоров'я, що може ускладнювати процеси соціально-економічної адаптації сім'ї.

До основних виховних проблем сім'ї, де є діти з обмеженими можливостями здоров'я, відносяться:

- переживання неповноцінності дитини, вираження докорів сумління, оточення надмірною увагою, обмеження обов'язків, що призводить до позбавлення дитини самостійності. Така тактика поведінки не дозволяє дитині адаптуватися до умов життя;
- небажання змиритися з неповноцінністю дитини, перебільшення її здібностей та ігнорування недоліків;
- батьків бентежить неповноцінність дитини, вони ізолюються від суспільства, таким чином позбавляючи дитину необхідного життєвого досвіду. У цьому випадку дитина розвивається повільно, росте сором'язливою, пригніченою, невпевненою у собі;
- дитина в родині піддається глузливому ставленню, над нею насміхаються, підкреслюючи її неповноцінність. У цьому випадку дитина стає впертою та дратівливою;
- Батьки всю відповідальність за виховання дитини перекладають на школу, не звертають на це уваги.

Негативні тенденції в соціалізації таких сімей можуть бути породжені ще й суб'єктивними причинами: соціальним становищем, способом життя, недостатньою грамотністю та інформованістю батьків у питаннях законодавства.

Діти з обмеженими можливостями здоров'я – це діти, які мають значні відхилення у психічному чи фізичному плані, що спричиняють загальні порушення розвитку та не дозволяють дітям вести повноцінний спосіб життя. Діти з ОМЗ є групою дітей, які потребують уваги та особливого підходу до виховання.

Сім'ї, які виховують дітей з обмеженими можливостями здоров'я, часто змушені самостійно розв'язувати всі проблеми, пов'язані з дитиною.

Основними проблемами сім'ї з дитиною з ОМЗ є:

- економічні проблеми: у сім'ях, де є дитина з обмеженими можливостями здоров'я рівень матеріального забезпечення часто нижчий, ніж у сім'ях зі здоровими дітьми;
- проблема виховання, навчання та догляду за хворою дитиною, яка полягає у складності підготовки дитини до школи та допомоги їй у навчанні, особливо вдома;

– проблеми психічного здоров'я, які пов'язані переважно з тривогою за долю дитини, напруженістю у стосунках батьків через необхідність розв'язання різноманітних проблем;

- розпад сім'ї, розлучення батьків;
- негативне сприйняття дитиною своїх фізичних вад.

Дітям з обмеженими можливостями здоров'я іноді досить важко адаптуватися до правил та умов життя сучасного суспільства. За останні роки в Україні значно покращилися умови життя людей з ОМЗ, в тому числі дітей. З'явилися нові препарати, що допомагають подолати порушення психомоторного розвитку, нові форми організації освітнього процесу, нові методи та технології, спрямовані на досягнення кращих результатів у корекційній роботі. Діти з ОМЗ мають можливість навчатися в закладах загальної середньої освіти, а отже, можливостей для успішної соціалізації таких дітей стає більше.

Дитина з обмеженими можливостями здоров'я, як і будь-яка інша дитина, може успішно розвиватися розумово, особистісно та емоційно за умови надання їй необхідної допомоги та належної організації освітнього процесу. Батьки дитини або особи, які їх замінюють, поряд із дитиною та педагогами, є повноправними учасниками освітнього процесу. Крім медичної, корекційно-педагогічної допомоги, дитині важлива емоційна підтримка батьків, оскільки сім'я є найближчим соціальним оточенням для неї. Звичайно, народження дитини з будь-якою вадю є стресом для батьків, дуже важливо в такій ситуації набратися сил і направити їх на розвиток цієї дитини.

Тактика виховання дитини з обмеженими можливостями здоров'я має бути такою ж, як і виховна тактика для звичайної дитини; необхідно спиратися на загальні закономірності вікового розвитку дітей, і на основі цього здійснювати відповідні коригувальні дії. *Існує кілька типів відносин між батьками та дітьми з обмеженими можливостями здоров'я:*

– заперечення дефекту у дитини – батьки не визнають і не приймають жодних обмежень, крім того, вони очікують і наполягають на високих успіхах у всіх видах діяльності;

– надмірна опіка, захист – батьки відчувають велике почуття співчуття до своєї дитини, що проявляється у надмірній любові та турботі. У цьому випадку батьки готові зробити все для дитини;

– неприйняття або відмова від дитини – батьки негативно ставляться до дитини, батьки відчувають і усвідомлюють ворожі почуття до своєї дитини.

– відсутність знань і навичок, необхідних для виховання дитини, не дозволяє батькам створити оптимальні (іноді особливі) умови для дитини вдома.

Сім'я дитини з ОМЗ потребує допомоги професіоналів. Роль педагогів і дефектологів – залучити батьків до корекційної роботи з дитиною, пояснити їм особливості

розвитку такої дитини. Батьки мають розуміти, що робити і як правильно діяти в тих чи інших ситуаціях.

Основними завданнями батьків у реабілітаційній роботі є:

- створення дружньої та привітної атмосфери вдома, дотримання режиму, необхідного для розвитку дитини;
- дотримання приписів лікарів, забезпечення дитини всіма необхідними ліками, контроль їх приймання;
- постійний контроль за станом здоров'я дитини, фізичним та психічним самопочуттям;
- знання основ спеціальної педагогіки та психології, опанування елементарних навичок проведення корекційно-тренувальних занять;
- знання особливостей розвитку своєї дитини, формування в неї адекватної впевненості в собі та відповідного ставлення до власних особливостей;
- залучення дитини до роботи по дому відповідно до її можливостей, формування навичок самообслуговування.

Отже, сім'я, яка виховує дитину з обмеженими можливостями здоров'я, натрапляє на труднощі: у стосунках дитини з батьками, у системі взаємовпливу членів сім'ї. Важкі порушення сімейних уявлень і переживань батьків призводять до порушення психічного стану сім'ї. Здатність стати на шлях подолання залежить від уміння батьків прийняти особливості розвитку дитини та організувати свою поведінку відповідно до її можливостей.